

Efeitos da Radiofrequência na perda urinária em mulheres com incontinência urinária de esforço

F. D. F. Lucchesi
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Graduate Program in
Biomedical Engineering,
PR 80230-000 Brazil
(e-mail: fabianadflucchesi@me.com).

E. B. Neves
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Graduate Program in
Biomedical Engineering,
PR 80230-000 Brazil
(e-mail: neveseb@gmail.com).

A. M.W. Stadnik
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Graduate Program in
Biomedical Engineering,
PR 80230-000 Brazil
(e-mail: stadnik@utfpr.edu.br).

Abstract — INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) constitui um problema global de saúde pública, comum e crescente, estigmatizante e angustiante; que atinge mulheres de todas as idades causando deterioração na saúde física e mental. A Radiofrequência (RF) não ablativa gera um efeito térmico no tecido e desencadeia um processo inflamatório agudo com consequente neocolagênese e neoelastogênese. **OBJETIVO:** Objetivou-se mensurar os efeitos da tecnologia da RF não ablativa no volume e na frequência da perda urinária em mulheres com IUE. **MÉTODO:** Para esse estudo clínico original, foi realizada uma pesquisa longitudinal de abordagem quantitativa do tipo descritiva. Foram incluídas 10 mulheres diagnosticadas com IUE, e excluídas as que faziam uso de medicação para Incontinência Urinária (IU). Foram utilizados instrumentos de avaliação com medidas objetivas (ICIQ-UI SF e Pad Test de 1 hora), e realizadas três sessões de RF não ablativa em meato uretral com intervalo de uma semana entre cada aplicação. As avaliações foram realizadas antes do tratamento e após o tratamento. Não foram observados eventos adversos ou efeitos colaterais. **RESULTADOS:** Os resultados do ICIQ-UI SF demonstraram significância estatística na frequência da perda urinária (80%), e na sua interferência no dia a dia (70%) após três aplicações da tecnologia da RF não ablativa em meato uretral. Em relação ao volume da perda urinária, os resultados do Pad Test de 1 hora mostraram uma tendência na diminuição do volume de vazamento em 90% das participantes da pesquisa. **CONCLUSÃO:** Os efeitos da tecnologia da RF não ablativa aplicada no meato uretral diminuem a frequência (80%) e o volume (90%) da perda urinária em mulheres com IUE, e tem um impacto positivo na saúde geniturinária da mulher (70%). O presente estudo sugere o uso potencial da RF não ablativa para minimizar a frequência e o impacto da perda urinária em mulheres com IUE.

Keywords — Terapia, Esforço físico, Pad test, Frouxidão, Menopausa

I. INTRODUÇÃO

A alteração do tecido conjuntivo devido ao envelhecimento fisiológico, alterações hormonais causadas pela menopausa, parto vaginal, histerectomia, infecções recorrentes do trato urinário, tabagismo, e excesso de peso estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da frouxidão introital vaginal e da Incontinência Urinária de Esforço (IUE) [1,2,3,4,5,6,7].

Estima-se que de 35% a 50% das mulheres em todo o mundo são afetadas pela IUE e aproximadamente 50% das mulheres experimentam episódios de perda urinária durante a vida. Mesmo que frequentemente subestimada e subdiagnosticada, a IUE é o tipo de Incontinência Urinária (IU) mais prevalente em mulheres, inclusive mulheres jovens [6,8,9,10].

A IUE está frequentemente associada à frouxidão vulvovaginal e mulheres com IUE podem apresentar alterações e deficiência no mecanismo de fechamento uretral, além de diminuição do colágeno na parede da uretra [6,7,9,11].

A RF não ablativa é uma abordagem inovadora para o tratamento da IUE e da frouxidão vulvovaginal, e nos últimos anos ganhou popularidade significativa por ser uma tecnologia não invasiva, pela ausência de eventos adversos e por promover resultados rápidos e progressivos [1,12].

A RF tem uma longa história de uso em tecidos sensíveis, e foi anteriormente usada em vários tecidos da mucosa, incluindo faringe, pele, córnea e o tecido da mucosa vaginal. Além disso, a RF é particularmente eficaz em tecidos naturalmente úmidos, e o efeito contrátil é conhecido por aumentar nesses tecidos bem hidratado [7,13].

O mecanismo de ação da RF é baseado na elevação da temperatura do tecido tratado para iniciar as mudanças biológicas: neocolagênese, neoelastogênese e neovascularização, desencadeadas devido à estimulação micro-inflamatória dos fibroblastos e à cascata inflamatória e proliferativa [6,14,15,16].

Acredita-se que a utilização da RF não ablativa em meato uretral externo, possa atingir uma profundidade suficiente para a produção de colágeno em toda a extensão uretral, e com isso promover os fatores de colapamento uretral, reduzindo a frequência e o volume da perda urinária [6,17].

O objetivo dessa pesquisa foi mensurar os efeitos da tecnologia da RF não ablativa no volume e na frequência da perda urinária em mulheres com IUE.

II. METODOLOGIA

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa longitudinal, de abordagem quantitativa, do tipo descritiva.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFPR), número da CAAE: 48591521.0.0000.5547.

A. Participantes

Foram recrutadas 13 mulheres pela rede social *Instagram* e após o recrutamento, o contato entre a pesquisadora e as voluntárias ocorreu por meio do *Whatsapp*. Todas as participantes compreenderam os objetivos da pesquisa, e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Foram incluídas na pesquisa, voluntárias do sexo feminino de 45 a 65 anos de idade, residentes em Curitiba e com diagnóstico clínico de IUE confirmado pelo *Pad Test* de uma

hora ou que apresentaram no mínimo nível 1 na frequência de vazamento com base no formulário *ICIQ-UI SF*, ou seja, com vazamento de urina pelo menos uma vez por semana.

Foram excluídas mulheres, usuárias de medicação para incontinência urinária e quem faltou a uma das sessões de tratamento e/ou avaliação.

No total, foram analisadas e incluídas neste estudo 10 mulheres.

B. Ambiente de estudo

A pesquisa foi realizada num Consultório de Fisioterapia, localizado na Rua Inácio Lustosa nº 1009, no Bairro São Francisco, em Curitiba.

O ambiente continha uma recepção com secretária para receber as voluntárias, um banheiro, uma sala de espera e duas salas reservadas para o tratamento.

As salas de tratamento, foram preparadas com equipamentos de proteção individual, como toucas, máscaras e propés descartáveis.

As macas onde foram realizadas as aplicações de RF, foram aquecidas por um lençol térmico e cobertas por um lençol TNT descartável e um lençol de papel descartável, e trocados a cada atendimento.

Os ambientes de tratamento, também foram abastecidos com papel toalha e lenços umedecidos descartáveis para a higienização da paciente; com solução de clorexidina e álcool 70% para higienização da placa e de todas as superfícies do local, e com autoclave para esterilização das ponteiros da RF.

C. Instrumentos de avaliação

Nessa pesquisa foram utilizados dois instrumentos de avaliação, o *Pad Test* de 1 hora para mensurar o volume da perda urinária na linha de base e após as aplicações de RF, e o questionário internacional validado e traduzido: *International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form - ICIQ-UI SF* para quantificar a frequência da perda urinária.

O *Pad test* de 1 hora, ou teste do absorvente de 1 hora, é um método acessível, rápido, não invasivo, preconizado e validado pelo *International Continence Society (ICS)*. O *Pad test* é eficaz para avaliar a perda urinária e permite a classificação da IUE como leve, moderada e severa, de acordo com a quantificação da perda de urina por meio da pesagem do absorvente íntimo. Perdas de até 1 g são consideradas insignificantes; entre 1,1 e 9,9g, são classificadas como perdas leves; entre 10 a 49,9g, são perdas moderadas; e acima de 50g, perdas severas [18,19].

O *ICIQ-SF* é um questionário, breve e auto-administrável, que possui uma boa confiabilidade teste-reteste. Foi escolhido para ser traduzido e adaptado para nossa cultura por avaliar rapidamente o impacto da IU na qualidade de vida e quantificar a frequência da perda urinária [6,20].

O *ICIQ-SF* monitora a frequência da IU e a quantidade de urina vazada no primeiro e segundo itens do questionário, respectivamente. O terceiro item, investiga o grau de deterioração da qualidade de vida diária devido ao vazamento de urina. A pontuação total do *ICIQ-SF* é calculada pela soma das pontuações desses três itens. O escore total do *ICIQ-SF* representa o escore de gravidade e incômodo, que varia de 0 a 21. O escore total pode ser graduado para a gravidade da IU (0: sem vazamento; 1-5: leve; 6-12: moderado; 13-18: grave;

21: perda de urina muito grave). O quarto item do *ICIQ-SF* questiona as possíveis causas da IU [2,6,10].

D. Procedimentos

No primeiro atendimento foi realizada uma entrevista e o levantamento detalhado das informações pessoais, dados clínicos, antecedentes pessoais, história obstétrica e ginecológica, cirurgias abdominais e pélvicas prévias. Em seguida, numa sala reservada foi realizado o *Pad Test* de 1 hora.

Inicialmente o absorvente foi colocado em um saco plástico fechado e pesado em uma balança eletrônica de precisão. A participante foi instruída a colocar o absorvente, ingerir 500 ml de água em no máximo 15 minutos e permanecer em repouso por mais 15 minutos, esta fase representou os 30 minutos iniciais do teste.

Durante o período de repouso dessa 1ª etapa do *Pad Test*, a paciente respondeu o questionário internacional validado e traduzido: *International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form - ICIQ-SF* para quantificar a frequência da perda urinária.

Nos 30 minutos finais do *Pad test*, foram realizadas determinadas atividades padronizadas simulando atividades da vida diária (subir e descer uma escada, sentar e levantar dez vezes, tossir dez vezes, pegar objetos no chão cinco vezes, correr no mesmo lugar por um minuto e lavar as mãos em água corrente por um minuto), para mensurar o volume da perda urinária.

Após essa avaliação inicial, foram realizadas três sessões de RF, uma por semana e duração total de meia hora cada uma.

Em cada sessão, as voluntárias foram atendidas individualmente e acomodadas em uma maca aquecida. Em seguida foram orientadas a ficar em decúbito dorsal com membros inferiores abduzidos e flexionados. Com a região genital desnuda, foi realizada a aplicação da RF pela pesquisadora que é fisioterapeuta treinada e experiente em manusear o equipamento *Hertix Smart Radiofrequency THF 1701* da KLD Biosistemas (Anvisa nº 10245230024). Foi utilizada ponteira íntima monopolar auto-clavável de 15mm (eletrodo ativo) e placa dispersiva (eletrodo passivo), na frequência de 640Khz e a potência foi ajustada com base no feedback verbal das pacientes e variou entre 50 e 60%. Foi utilizado gel condutor neutro para acoplamento da placa dispersiva na região sacral, e Gel Glycerol na superfície da mucosa genital. Durante a aplicação, foram realizados com o eletrodo ativo movimentos no sentido longitudinal na direção cranial-caudal e caudal-cranial entre o meato uretral e o introito vaginal e movimentos circulares ao redor do meato uretral.

O tempo de aplicação foi de três minutos após atingir a temperatura de 40°C, que foi aferida e controlada utilizando-se um termômetro digital infravermelho sem contato, e mantida até o final da aplicação entre 39°C e 41,9°C. A voluntária a todo tempo foi questionada em relação à sensação térmica. Ao final de cada sessão, a ponteira e a placa foram higienizadas, e a ponteira foi autoclavada.

Foram realizadas duas avaliações: A primeira, inicial anterior ao tratamento; e a reavaliação após a terceira sessão de tratamento.

Na reavaliação final do tratamento, as participantes foram reavaliadas com os mesmos instrumentos de avaliação

utilizados na avaliação inicial, ou seja o *Pad Test* de 1 hora e o *ICIQ-SF*.

E. Análise estatística

Os resultados da avaliação inicial e da reavaliação foram confrontados e analisados. Foi utilizada a estatística descritiva com apresentação dos dados em tabelas de distribuição de frequências. A distribuição dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk e a comparação dos resultados dos testes foi realizada pelo teste de Wilcoxon, com nível de significância de 5%. Os dados foram analisados no Software "*Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*", versão 25.0.

III. RESULTADOS

Todas as 10 mulheres incluídas completaram o estudo. Não foram observados eventos adversos ou efeitos colaterais.

A. *Características sociodemográficas:* Quanto aos dados sociodemográficos, foram comparáveis sem diferenças significativas. A idade média das dez participantes foi de 55 anos de idade (desvio padrão 6,29 anos), sendo a mais jovem com 46 anos e a mais idosa com 64 anos de idade.

B. *Características clínicas:* Quanto às características clínicas, 70% das participantes praticavam atividades físicas regulares e encontravam-se na menopausa. A média de idade nas mulheres com ciclo menstrual regular foi de 47 anos. As comorbidades associadas mais predominantes foram a constipação com queixas de hemorroidas (40%), infecções urinárias recorrentes (40%) e hipertensão arterial (40%); seguidas pela Obesidade (20%). Uma única voluntária relatou ser tabagista, e outra relatou diabetes; como demonstrado na Tabela 1.

C. *Dados ginecológicos e obstétricos:* Quanto aos antecedentes ginecológicos e obstétricos das mulheres participantes da pesquisa, a média do número de partos foi de dois partos. Uma única participante relatou não ter tido nenhum parto, mas sofrido um aborto espontâneo. Outras duas participantes, igualmente relataram abortos espontâneos, anteriores ao primeiro trimestre gestacional.

Em 60% das voluntárias a via de parto foi vaginal, e foram submetidas à episiotomia. Duas participantes (20%) eram histerectomizadas e 40% das voluntárias relataram episódios recorrentes de infecção urinária, a complicação ginecológica mais presente, seguida de endometriose (20%), cicatriz hipertrófica (20%) e dor pélvica (20%).

TABLE I. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

		Características Sociodemográficas	
		Nº	(%)
Idade	55		
Estado Civil	Casada	7	70%
	Divorciada/Separada	3	30%
Nível de educação	Pós graduada	3	30%
	Ensino Superior Completo	6	60%
	Ensino Médio Completo	1	10%
Profissão	Aposentada	2	20%
	Administradora	1	10%
	Costureira	1	10%
	Coordenadora de RH	1	10%

		Características Sociodemográficas	
		Nº	(%)
	Diarista	1	10%
	Enfermeira	1	10%
	Instrumentadora Cirúrgica	1	10%
	Professora	2	20%
Características clínicas	Menopausa	7	70%
	Reposição Hormonal	1	10%
	Obesidade	2	20%
	Constipação	4	40%
	Hemorroidas	4	40%
	Atividades Físicas	7	70%
	Tabagismo	1	10%
	Diabetes	1	10%
	Hipertensão	4	40%
Dados ginecológicos e obstétricos		Nº	(%)
Número de gestações	0	1	10%
	1	2	20%
	2	4	40%
	3	1	10%
	4	2	20%
Número de partos	0	1	10%
	1	3	30%
	2	3	30%
	3	2	20%
	4	1	10%
Tipo de parto	Vaginal	6	60%
	Vaginall Fórceps	2	20%
	Cesariana	6	60%
	Vaginal Episiotomia	4	40%
Número de Abortos		3	30%
Cirurgias Ginecológicas	Histectomia	2	20%
	Laparoscopia/Endometriose	1	10%
	Laparoscopia/Cisto Ovariano	1	10%
Complicações Ginecológicas	Infecções Urinárias	4	40%
	Endometriose	2	20%
	Cicatriz Hipertrófica/Fibrose	2	20%
	Dor Pélvica	2	20%

D. *Características da Incontinência Urinária:* Quanto às características da Incontinência Urinária, todas as participantes perdiam urina aos esforços, principalmente ao tossir e espirrar (100%) e ao praticarem atividades físicas (70%). Em 60% das mulheres participantes, a perda da urina era em jatos. A ingesta hídrica diária em 40% das voluntárias foi de 2 litros, conforme dados da Tabela (2).

TABLE II. CARACTERÍSTICAS DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Características da Perda Urinária		
	Nº	(%)
Perda Urinária ao esforço	10	100%
Tosse	10	100%
Espirro	10	100%
Atividades físicas	7	70%
Contato com água	1	10%
Risada/gargalhada	3	30%

Características da Perda Urinária		
	Nº	(%)
Tipo de perda		
Gota	1	10%
Jato	6	60%
Gotas e Jatos	2	20%
Não mencionou	1	10%
Ingesta hídrica (ℓ)		
1	1	10%
2	4	40%
2,5	3	30%
4	2	20%

E. PAD TEST

Todas as mulheres participantes da pesquisa, apresentaram IUE durante o *Pad Test* de 1 hora.

Os volumes da perda urinária são demonstrados a partir da comparação do volume da perda urinária com o *Pad Test* de 1 hora na linha de base (*PAD TEST 1*), antes do tratamento; e após três sessões de aplicação da RF em meato uretral (*PAD TEST 2*) na **Tabela (3)**.

TABLE III. VARIAÇÃO DO VOLUME DA PERDA URINÁRIA

VOLUN-TÁRIA	PESO (g) PAD TEST 1 PRÉ-TRATAMENTO	PESO (g) PAD TEST 2 PÓS-TRATAMENTO	VARIAÇÃO (g)
1	13,30	3,70	-9,60
2	231,80	144,30	-87,50
3	16,70	9,90	-6,80
4	73,00	4,40	-68,60
5	29,00	2,70	-26,30
6	35,60	29,80	-5,80
7	149,00	125,90	-23,10
8	41,40	36,60	-4,80
9	268,00	356,40	88,40
10	48,60	46,70	-1,90
Média	90,64	76,04	-14,60
Desvio Padrão	92,84	110,77	46,51

p valor do Teste de Wilcoxon 0,074 - Não significativo ao nível de 5%

A perda urinária no teste do absorvente de 1h diminuiu após o tratamento e 90% das participantes apresentaram redução no volume da perda de urina no *Pad Test* de 1 hora, em média (-14,60g) após o tratamento.

Nesse estudo, 30% das participantes passou da classificação de perda moderada de urina para leve, 30% das voluntárias apresentavam perda moderada na linha de base, e a perda se manteve moderada porém com diminuição nos volumes da perda no *Pad Test* de 1 hora de 1,9 a 5,8g.

Das mulheres que apresentavam perda severa de urina no período pré-tratamento, 20% manteve a classificação com reduções de até 87,5g nos volumes da perda urinária.

Uma paciente, apresentava perda severa e passou a apresentar perda leve pós-tratamento, e diferentemente das outras voluntárias, uma única participante apresentou aumento no volume da perda.

Embora os resultados do *Pad Test* de 1 hora não tenham apresentado significância estatística, de acordo com o Teste de Wilcoxon, observa-se que a tendência é de mostrar uma diferença razoável entre os dois momentos, pré e pós tratamento e provavelmente com o aumento do número da

amostra (n), poderemos alcançar um resultado estatisticamente significativo.

F. ICIQ- SF

Já os resultados do *ICIQ-SF* demonstraram significância estatística, e confirmaram uma melhora relevante na frequência da perda urinária (80%) e na interferência na vida cotidiana (70%) após a intervenção com as sessões de aplicação de RF.

A frequência média de vazamento de urina melhorou de “2-3 vezes por semana” antes do tratamento, para “uma vez por semana” pós-tratamento em 50% das participantes, e para “Nunca” em 10% das voluntárias.

Seis voluntárias (60%) relataram melhora de pelo menos um nível, com duas participantes (20%) mostrando melhora de dois ou mais níveis.

A interferência na vida cotidiana diminuiu, em sete voluntárias (70%) e 10% das voluntárias afirmou que o quadro não interfere mais no seu dia a dia.

De 10 mulheres inscritas, oito (80%) relataram uma redução na frequência. Os dados e os resultados do *ICIQ-SF* são apresentados na **Tabela (4)**.

TABLE IV. VARIAÇÃO DO ICIQ-SF PRÉ E PÓS TRATAMENTO

VOLUN-TÁRIA	ICIQ- SF PRÉ-TRATAMENTO	ICIQ- SF PÓS-TRATAMENTO	VARIAÇÃO
1	13,00	0,00	-13,00
2	16,00	8,00	-8,00
3	15,00	14,00	-1,00
4	12,00	11,00	-1,00
5	13,00	7,00	-6,00
6	11,00	5,00	-6,00
7	13,00	11,00	-2,00
8	15,00	4,00	-11,00
9	16,00	13,00	-3,00
10	13,00	4,00	-9,00
Média	13,70	7,70	-6,00
Desvio Padrão	1,70	4,52	4,24

p valor do Teste de Wilcoxon 0,005 - Significativo ao nível de 5%

IV. DISCUSSÃO

Este estudo clínico levado a cabo revelou uma redução estatisticamente significativa de acordo com o teste de Wilcoxon, com nível de significância de 5% na frequência da perda urinária e no seu impacto no dia-a-dia das voluntárias verificada pelo *ICIQ-SF*, e uma diminuição da perda urinária, verificada pelo *Pad Test* 1 hora em 90% das participantes.

Os estudos [13,23] também apresentaram uma análise comparativa entre os resultados iniciais e finais (após intervenções), assim como o estudo [21]; que mostrou uma redução significativa da perda urinária nos sujeitos que foram tratados com Radiofrequência não ablativa durante 05 sessões (teste de Wilcoxon, p<0,05).

Acredita-se que estes resultados positivos foram obtidos por conta da aplicação da RF não ablativa no tecido

vulvovaginal, pois a fisiopatologia da IUE está relacionada à tecidos dependentes de colágeno e sua etiologia pode estar relacionada a alterações no próprio mecanismo de fechamento uretral intrínseco [7,9,14].

Estudos anteriores demonstraram [7,8,9,11,19] que os efeitos da RF não ablativa no tecido vulvovaginal têm um impacto positivo e 70% de melhora nos sintomas de IUE. Dentre os benefícios do uso da RF não ablativa para o tratamento da IUE, destacaram as reduções estatisticamente significativas na frequência e no volume das perdas urinárias, confirmadas por avaliações, como as realizadas neste estudo por meio do *ICIQ-SF* e do *Pad Test* de 1 hora.

Nestes tratamentos, a energia da RF não ablativa induz o aquecimento controlado, causa o dano terapêutico programado e inicia a cascata inflamatória necessária para que ocorram as mudanças biológicas [7,8,13,16,2].

Com base em alterações histológicas observadas em estudos anteriores, o processo de neocolagênese e neolastogênese que ocorre após a aplicação da energia da RF no tecido vulvovaginal restaura a maioria das funções vaginais como secreção, absorção, elasticidade, lubrificação e consistência tecidual, [1,27,28].

Outros estudos [6,7,11,14,22,24] confirmam que quando aplicada na região vulvovaginal a RF não ablativa induz neocolagênese, neolastogênese, neoangiogênese e neurogênese; aumenta a vascularização submucosa e o número de camadas de células epiteliais; e melhora a resistência mecânica, fornecendo suporte adicional ao tecido.

Da mesma forma, os efeitos térmicos da RF não ablativa no meato uretral diminuem a extensibilidade e aumentam a densidade do colágeno na parede da uretra, o que contribui para o mecanismo de fechamento uretral e consequentemente minimizam ou evitam a perda urinária [8,24].

Adicionalmente, refletiu-se que a temperatura utilizada associada ao tempo de aplicação e ao número de sessões podem ter sido fatores contributivos com a relevância dos resultados.

Em estudos clínicos anteriores que utilizaram a tecnologia da RF não ablativa, a temperatura variou entre 39°C a 45°C até que uma temperatura uniforme de superfície fosse atingida [7,13,15]. Neste estudo aqui apresentado, a temperatura variou de 39°C à 41,9°C.

O número de sessões de tratamento foi de três sessões com intervalos de uma semana entre cada sessão, algo também em consonância com outros estudos [22,23] que sugerem que os benefícios já são perceptíveis após a primeira sessão e podem persistir por um ano ou mais, mas um efeito a longo prazo não foi avaliado em nosso estudo.

A. Limitações do estudo

O uso da RF não ablativa no tratamento da flacidez cutânea, facial e corporal foi bem descrito e evidenciado na última década. No entanto, a aplicação de RF não ablativa para tratar a IUE é bastante recente. Existem muitos estudos

originais que usaram RF não ablativa com uma abordagem estética para o rejuvenescimento tecidual, mas poucos quando se trata dos efeitos da RF não ablativa para minimizar ou tratar os sintomas da IUE. O N amostral reduzido desta pesquisa (n=10), é o que limita um pouco este estudo.

V. CONCLUSÃO

De acordo com o estudo apresentado, em relação ao volume da perda urinária, os resultados do *Pad Test* de 1 hora mostraram uma diminuição do volume de vazamento em 90% das participantes da pesquisa decorrente dos efeitos do uso da RF não ablativa.

Os resultados do *ICIQ-SF* demonstraram significância estatística na frequência da perda urinária (80%), e na sua interferência no dia a dia (70%) após três aplicações da tecnologia da RF não ablativa em meato uretral.

Atualmente as opções para o tratamento da IUE, ou são de baixa adesão e difícil sustentação, ou de alto custo e complexidade cirúrgica, sendo assim; a RF apresenta-se como uma abordagem não cirúrgica, segura e eficaz e uma possibilidade terapêutica que pode auxiliar em um dos mecanismos fisiopatogênicos da IUE que é a diminuição de colágeno nas paredes uretrais.

O presente estudo sugere o uso potencial da RF não ablativa para minimizar o volume, a frequência e o impacto da perda urinária em mulheres com IUE.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Wattanakrai, N. Limpjaroenviriyakul, D. Thongtan, R. Wattanayingcharoenchai, and J. Manonai, "The efficacy and safety of a combined multipolar radiofrequency with pulsed electromagnetic field technology for the treatment of vaginal laxity: a double-blinded, randomized, sham-controlled trial," *Lasers in Medical Science*. 2021, doi: 10.1007/s10103-021-03438-3.
- [2] C. Pinheiro et al., "Intravaginal nonablative radiofrequency in the treatment of genitourinary syndrome of menopause symptoms: a single-arm pilot study," *BMC Womens. Health*, vol. 21, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1186/S12905-021-01518-8.
- [3] M. Alexiades, "Nonsurgical Vaginal Treatment with Lasers and Energy-Based Devices," *Adv. Cosmet. Surg.*, vol. 3, no. 1, pp. 143–153, 2020, doi: 10.1016/j.yacs.2020.01.015.
- [4] H. Slongo, A. L. B. Lunardi, C. L. Z. Riccetto, H. C. Machado, and C. R. T. Juliato, "Microablative radiofrequency versus pelvic floor muscle training for stress urinary incontinence: a randomized controlled trial," *Int. Urogynecol. J.*, vol. 33, no. 1, pp. 53–64, Jan. 2022, doi: 10.1007/s00192-021-04758-2.
- [5] D. E. Kent and J. Bernardy, "Safety and mechanism of action of noninvasive radiofrequency treatment for vaginal laxity: Histological study in the swine vaginal model," *J. Cosmet. Dermatol.*, vol. 19, no. 6, pp. 1361–1366, 2020, doi: 10.1111/jocd.13159.
- [6] S. Lalji and P. Lozanova, "Evaluation of the safety and efficacy of a monopolar nonablative radiofrequency device for the improvement of vulvo-vaginal laxity and urinary incontinence.," *J. Cosmet. Dermatol.*, vol. 16, no. 2, pp. 230–234, Jun. 2017, doi: 10.1111/jocd.12348.
- [7] R. M. Alinsod, "Transcutaneous temperature controlled radiofrequency for orgasmic dysfunction.," *Lasers Surg. Med.*, vol. 48, no. 7, pp. 641–645, Sep. 2016, doi: 10.1002/lsm.22537.
- [8] F. L. Canales and H. J. Furnas, "Nonsurgical Vaginal Treatments," *Adv. Cosmet. Surg.*, vol. 2, no. 1, pp. 195–201, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.yacs.2019.02.001>.
- [9] B. B. Allan, S. Bell, and K. Husarek, "Early Feasibility Study to Evaluate the Viveve System for Female Stress Urinary Incontinence: Interim 6-Month Report," *J. Women's Heal.*, vol. 29, no. 3, pp. 383–389, Mar. 2020, doi: 10.1089/jwh.2018.7567.

- [10] Ü. M. Ural, S. Gücük, A. Ekici, and A. Topçuoğlu, "Urinary incontinence in female university students," *Int. Urogynecol. J.*, 2020, doi: 10.1007/s00192-020-04360-y.
- [11] P. Lordelo, A. V. Boas, D. Sodre, A. Lemos, S. Tozetto, and C. Brasil, "New concept for treating female stress urinary incontinence with radiofrequency," *Int. Braz J Urol*, vol. 43, no. 5, pp. 896–902, 2017, doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0621.
- [12] J. H. Kim et al., "Pilot study of radiofrequency thermal therapy performed twice on the entire vaginal wall for vaginal laxity," *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.*, vol. 254, pp. 159–163, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.09.022.
- [13] L. S. Millheiser, R. N. Pauls, S. J. Herbst, and B. H. Chen, "Radiofrequency Treatment of Vaginal Laxity after Vaginal Delivery: Nonsurgical Vaginal Tightening," *J. Sex. Med.*, vol. 7, no. 9, pp. 3088–3095, 2010, doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.01910.x.
- [14] L. Photiou, M. J. Lin, D. P. Dubin, V. Lenskaya, and H. Khorasani, "Review of non-invasive vulvovaginal rejuvenation," *J. Eur. Acad. Dermatology Venereol.*, vol. 34, no. 4, pp. 716–726, Apr. 2020, doi: 10.1111/jdv.16066.
- [15] A. A. Qureshi, M. M. Tenenbaum, and T. M. Myckatyn, "Nonsurgical Vulvovaginal Rejuvenation with Radiofrequency and Laser Devices: A Literature Review and Comprehensive Update for Aesthetic Surgeons," *Aesthetic Surg. J.*, vol. 38, no. 3, pp. 302–311, 2018, doi: 10.1093/asj/sjx138.
- [16] M. Gold et al., "Review and clinical experience exploring evidence, clinical efficacy, and safety regarding nonsurgical treatment of feminine rejuvenation," *J. Cosmet. Dermatol.*, vol. 17, no. 3, pp. 289–297, 2018, doi: 10.1111/jocd.12524.
- [17] P. Lordelo, M. R. D. Leal, C. A. Brasil, J. M. Santos, M. C. N. P. C. Lima, and M. G. F. Sartori, "Radiofrequency in female external genital cosmetics and sexual function: a randomized clinical trial," *Int. Urogynecol. J.*, vol. 27, no. 11, pp. 1681–1687, Nov. 2016, doi: 10.1007/s00192-016-3020-x.
- [18] M. T. Albuquerque et al., "Correlao entre as queixas de incontinncia urinria de esforo e o pad test de uma hora em mulheres na ps-menopausa," *Rev. Bras. Ginecol. e Obstet.*, vol. 33, no. 2, pp. 70–74, 2011, doi: 10.1590/S0100-72032011000200003.
- [19] P. Abrams et al., "The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society," *Urology*, vol. 61, no. 1, pp. 37–49, Jan. 2003, doi: 10.1016/s0090-4295(02)02243-4.
- [20] J. T. N. Tamanini, M. Dambros, C. A. L. D'Ancona, P. C. R. Palma, and N. Rodrigues Netto Jr, "Validao para o portugus do 'International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form' (ICIQ-SF)," *Rev. Saude Publica*, vol. 38, no. 3, pp. 438–444, 2004, doi: 10.1590/s0034-89102004000300015.
- [21] D. S. M. Sodre et al., "New concept for treating urinary incontinence after radical prostatectomy with radiofrequency: phase I clinical trial," *Lasers Med. Sci.*, vol. 34, no. 9, pp. 1865–1871, 2019, doi: 10.1007/s10103-019-02784-7.
- [22] M. Krychman, C. G. Rowan, B. B. Allan, S. Durbin, A. Yacoubian, and D. Wilkerson, "Effect of Single-Session, Cryogen-Cooled Monopolar Radiofrequency Therapy on Sexual Function in Women with Vaginal Laxity: The VIVEVE I Trial," *J. Womens. Health (Larchmt.)*, vol. 27, no. 3, pp. 297–304, Mar. 2018, doi: 10.1089/jwh.2017.6335.
- [23] Y. Sekiguchi et al., "Laxity of the vaginal introitus after childbirth: nonsurgical outpatient procedure for vaginal tissue restoration and improved sexual satisfaction using low-energy radiofrequency thermal therapy," *J. Womens. Health (Larchmt.)*, vol. 22, no. 9, pp. 775–781, Sep. 2013, doi: 10.1089/jwh.2012.4123.
- [24] E. Dayan, H. Ramirez, and S. Theodorou, "Radiofrequency Treatment of Labia Minora and Majora: A Minimally Invasive Approach to Vulva Restoration," *Plast. Reconstr. Surg. - Glob. Open*, vol. 8, no. 4, pp. 1–5, 2020, doi: 10.1097/GOX.0000000000002418.
- [25] J. Romero-Otero et al., "Radiofrequency-Based Devices for Female Genito-Urinary Indications: Position Statements From the European Society of Sexual Medicine," *J. Sex. Med.*, vol. 17, no. 3, pp. 393–399, 2020, doi: 10.1016/j.jsxm.2019.12.015.
- [26] S. Tagliolatto, "Radiofrequncia: Mtodo no invasivo para tratamento da flacidez cutnea e contorno corporal," *Surg. Cosmet. Dermatol.*, vol. 7, no. 4, pp. 332–338, 2016, doi: 10.5935/scd1984-8773.201574730.
- [27] M. J. Vanaman Wilson, J. Bolton, I. T. Jones, D. C. Wu, A. Calame, and M. P. Goldman, "Histologic and Clinical Changes in Vulvovaginal Tissue After Treatment With a Transcutaneous Temperature-Controlled Radiofrequency Device," *Dermatologic Surg.*, vol. 44, no. 5, pp. 705–713, May 2018, doi: 10.1097/DSS.0000000000001453.
- [28] M. Vanaman, J. Bolton, O. Placik, and S. G. Fabi, "Emerging Trends in Nonsurgical Female Genital Rejuvenation," *Dermatologic Surg. Off. Publ. Am. Soc. Dermatologic Surg. [et al.]*, vol. 42, no. 9, pp. 1019–1029, Sep. 2016, doi: 10.1097/DSS.0000000000000697.